

¿LA SENTENCIA DE NULIDAD DE MATRIMONIO ES EJECUTABLE O NO EJECUTABLE?

COMENTARIOS A LA CASACIÓN Nº 1420-2007 PUNO

Reynaldo Mario Tantaleán Odar (*)

1. REMINISCENCIA DE LOS HECHOS

Para comprender el siguiente caso partiremos de dar a conocer que en un anterior proceso referido a la nulidad de un matrimonio entablado por Enedina Elda Vallenas Matos contra Francisca Luciana Ramírez viuda de Aza, la judicatura amparó tal pretensión y declaró fundada en primera instancia la demanda hacia el 12 de junio del año 2002, siendo confirmada por la sentencia de vista emitida el 2 de diciembre del mismo año.

Con lo acontecido, doña Francisca Ramírez demandó contra Enedina Vallenas el 24 de mayo del año 2006, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de la sentencia expedida en dicho proceso nulificante.

Tal pretensión fue declarada liminarmente improcedente por cuanto habría vencido el plazo de caducidad previsto por el artículo 178º del código procesal civil para poder interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, como es el de 6 meses.

La agraviada apeló de esta resolución y la Sala Civil de la Corte de Justicia de Puno la confirmó sustentando su decisión en que la sentencia que declara la nulidad del matrimonio es una sentencia constitutiva, lo que implica que su pronunciamiento produce la existencia de estados jurídicos nuevos y que solo producirán efectos hacia lo futuro y *erga omnes*. Por consiguiente, la sentencia constitutiva, sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, crea modifica o extingue un acto jurídico, por lo que tal fallo no puede ser catalogado como de ejecutable.

Estando a estas resoluciones, la agraviada interpuso recurso de casación, por cuanto entendía que se habían violentado las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

* Magíster en Derecho Civil y Comercial. Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, Privada del Norte, y Privada Antonio Guillermo Urelo. Conciliador Extrajudicial y Árbitro. yerioma@hotmail.com

2. EL SUSTENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En el recurso casatorio se asevera que la sentencia expedida en el proceso de nulidad de matrimonio no es una de naturaleza constitutiva, toda vez que, en virtud del artículo 178º del código procesal civil, una partida de matrimonio tendrá su anotación marginal cuando únicamente el juez lo ordene, fecha desde la cual recién empezaría a contarse el plazo de los 6 meses a que se refiere el citado artículo.

Según la recurrente, con el veredicto impugnado se estaría contraviniendo la parte resolutive del fallo primigenio. Mejor dicho, su recurso casatorio tendría sustento desde que la Sala Superior pretende cambiar el contenido del fallo -que a la fecha es firme- donde se indica que una vez consentida o ejecutoriada la sentencia, se deberá oficiar a la Municipalidad Distrital de Chucuito en Puno, para que se anote la parte pertinente de la resolución en el margen de la partida de matrimonio respectiva.

3. LAS SENTENCIAS DECLARATIVAS, CONSTITUTIVAS Y DE CONDENA

Para iniciar el análisis de este caso brevemente revisaremos cómo es que se vienen clasificando a las sentencias judiciales.

Sabedores que de una u otra manera, toda sentencia implica una declaración, se pueden clasificar los fallos en meramente declarativos, declarativos-constitutivos, declarativos-condenatorios, y cautelares. Para este trabajo examinaremos los tres primeros tipos, debido a su utilidad para comprender el caso bajo evaluación.

3.1. SENTENCIA DECLARATIVA PURA O DE MERA DECLARACIÓN

Es aquella que implica certificación de una situación jurídica que existe con anterioridad a la decisión. Mediante este tipo de sentencia se afirma la existencia y certeza de un derecho agotándose en esa declaración.

Este tipo de sentencias es el utilizable sobre todo cuando nos enfrentamos a una incertidumbre con relevancia jurídica. Pero cuando estamos ante un conflicto de intereses lo que se pretende con este tipo de sentencias no es sino dotar al titular de una situación jurídica, de un medio que le asegure su ejercicio. Ergo, estos fallos no pueden ir más allá de la declaración para la que se han previsto.

Los efectos de esta clase de sentencias conocidas como mere-declarativas se manifiestan cuando la decisión se limita a hacer indiscutible un derecho o relación material que ya existía con anterioridad al proceso, con la diferencia de que esta vez adquiere la calidad de indiscutible. Se trata, por consiguiente, de una

sentencia con efectos *ex tunc*, es decir, que se retrotraen hacia el pasado.

Quizás lo más resaltante de este rubro es que la real situación presentada en la realidad permanece inmutable, toda vez que el pronunciamiento del juez no hará más que poner en evidencia lo que en realidad ya existe.

Aquí la sentencia opera como una fuente reconocedora de situaciones o relaciones jurídicas.

3.2. SENTENCIA DECLARATIVA–CONSTITUTIVA

Es aquella que crea, modifica o extingue una situación o relación jurídica. O sea, aquí estamos ante una suerte de modificación –al menos jurídica- que operará a futuro.

Pertencen a este rubro los veredictos que crean un estatus jurídico nuevo –cesando, modificando, erigiendo o sustituyendo el anterior-, así como los fallos que deparan efectos jurídicos de tal índole que no podrían lograrse sino mediante la colaboración de los órganos judiciales.

Así, los efectos de las sentencias son constitutivos cuando crean un derecho o crean o modifican una situación o relación jurídica material que, evidentemente, no existía al iniciarse el proceso.

Se trata de una sentencia con efectos *ex nunc*, es decir que sus efectos se materializan desde el día de la sentencia en adelante.

Aquí la sentencia opera como fuente modificadora de situaciones y relaciones jurídicas.

3.3. SENTENCIA DECLARATIVA-CONDENATORIA

No es otra que aquella mediante la cual se declara obligado al sujeto vencido a realizar una determinada prestación sea de dar, de hacer o de no hacer. Pero, además, por este tipo de fallos se crea al mismo tiempo el título para que, en caso de inobservancia, se pueda recurrir judicialmente a un accionar ejecutivo. En suma, la condena impuesta consistirá en imponer el cumplimiento de una prestación determinada.

En este tipo de sentencias los efectos se suelen retrotraer hasta el día en que se presentó la demanda.

Aquí la sentencia opera como una fuente generadora de prestaciones y, a la vez, como un canal que facilita el camino para una ulterior ejecución forzada, ante la contingencia de un incumplimiento.

4. LAS SENTENCIAS EJECUTABLES Y NO EJECUTABLES

Además de todo lo dicho, para el caso que nos ocupa tenemos que conocer cuándo una sentencia es ejecutable y cuándo no lo es, pues, conforme a la redacción del artículo 178º del código procesal civil, ello será determinante para computar el plazo de caducidad de inicio de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

Ciertamente, nuestro código establece, respecto de la sentencia final, que la acción nulificante pro fraude procede dentro de los 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuere ejecutable.

La actual redacción es confusa. Por ello, en palabras de Nelson Ramírez (*Apud.* Castañeda Serrano 1999, 19 y 25), la ley debería establecer con meridiana claridad el plazo de caducidad de la acción y el punto de referencia para su cómputo.

Arturo Navarro (1999, 94) nos da una pauta por la cual, aplicando el artículo 155º del código adjetivo, el cómputo se iniciaría a partir de la fecha de recepción de la notificación de la resolución que da por concluido el proceso y ya no es posible interponer recurso alguno. (Entiéndase que el autor se refiere solo a recursos y no a remedios como es el caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta).

En ese sentido la Casación Nº 1959-98-ICA del 07 de mayo de 1999 dispuso que el inicio del plazo para la interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se compute desde el día siguiente de notificada la devolución de los autos de la sentencia.

Efectivamente, el plazo que fija el artículo 178º del código procesal civil, para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, debe contarse desde que el justiciable toma conocimiento formal de la resolución que finiquita el proceso, esto es cuando se le notifica el mandato del inferior que manda cumplir lo ejecutoriado. Esto según la sentencia recaída en el Expediente Nº 2562-98, tramitado ante la Sala Nº 03 de la Corte Superior de Lima, hacia el 21 de mayo de 1998.

Para nosotros, el plazo debe computarse desde que el interesado toma conocimiento real de la finalización de un proceso que lo perjudica,¹ pues tal sujeto puede no haber sido parte en dicho proceso, pero por atentarse contra sus derechos, tendría la posibilidad de solicitar la revisión.

Nosotros estimamos que el inicio del cómputo del plazo debe hacer siempre referencia a la fecha en que se tuvo conocimiento real de la finalización del proceso con sentencia firme que otorga la calidad de cosa juzgada y que, salvo prueba en contrario, se debería presumir que corre, para todos, desde la fecha de su notificación.

Ad empero, nuestra codificación –como ya se anticipó– prescribe claramente que el plazo para interponer la nulidad por fraude procede

¹ A manera de ejemplo, el artículo 750º del código civil dispone que el derecho a contradecir la desheredación se extingue a los 2 años desde la muerte del testador o desde que el desheredado tuvo conocimiento del contenido del testamento.

dentro de los 6 meses de ejecutada la sentencia o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuere ejecutable.

4.1. SENTENCIA NO EJECUTABLE

Una sentencia será no ejecutable cuando una vez emitida ella se torna en innecesario alguna actuación más por parte de uno de los sujetos procesales. O sea, no existe un mandato adicional encaminado a que el sujeto vencedor o el vencido realicen algún comportamiento adicional.

Así, las sentencias declarativas puras y las declarativas-constitutivas agotan la pretensión con la sentencia, y si es favorable, el accionante quedará satisfecho con los efectos jurídicos que en ella se deducen.

Obviamente, que si existiera algún trámite adicional a efectuar, ello no será determinante en la eficacia de la resolución judicial. Couture (2005, 359) explica que en los cuatro tipos de sentencias antedichos (mere-declarativas, declarativas-constitutivas, declarativas-condenatorias y cautelares), siempre existirán, de una u otra manera, formas de cumplimiento ulterior.

Por ejemplo, se dice que en una sentencia que declara la filiación, el juez simplemente designa si el demandado es o no el padre. Esta sentencia no es ejecutable, dado que la sola declaración judicial agotó la pretensión que proponía el justiciable. Pero una vez acreditado que el demandado sí es el verdadero progenitor, serán necesarias algunas actuaciones alternas como la nueva inscripción de partida del menor con el apellido del vencido. No obstante, esta actuación no es más que un ejercicio puramente administrativo, la cual no le puede restar mérito a la resolución judicial en caso de incumplimiento.

Y en el caso de una sentencia declarativa-constitutiva, verbi gracia como la que establece el divorcio, habrá que hacer la inscripción respectiva en el Registro correspondiente, sin embargo, tal inscripción no menguará la calidad ni los efectos de la sentencia.

Ergo, serán sentencias no ejecutables las meramente declarativas y las declarativas-constitutivas.

4.2. SENTENCIA EJECUTABLE

Una sentencia ejecutable será aquella susceptible de ejecución.

En tal dirección, ejecutar una sentencia implica el procedimiento dirigido a asegurar su surtimiento de efectos, es decir, la ejecución de una sentencia es el conjunto de actos dirigidos a asegurar su eficacia práctica. Con la ejecución de la sentencia lo que se busca es llevar a efecto lo ordenado en ella, dado que es

una de las máximas aspiraciones conseguir su eficacia en sede real, pues, en caso contrario vano sería el trámite judicial previo.

Es evidente, entonces, que una sentencia será ejecutable cuando una vez dictada ella, se tornen en necesarias actuaciones alternas para lograr su eficacia. Sin embargo, tales prácticas están dirigidas como mandato a una de las partes procesales y para beneficio de la contraparte.

En este caso se está no ante un simple obligado como acontece con la relación derecho subjetivo-sujeción, sino más bien ante lo que Couture (2005, 359) denomina un *subjectus*, o sea, un sometido por la fuerza de la sentencia, es decir, donde la relación refiere el supuesto potestad-sujeción.²

Así las cosas, serán sentencias ejecutables solamente las que contengan un mandato dirigido a una de las partes, especialmente al vencido en el proceso. Esta orden se encamina el cumplimiento de una prestación a favor de la otra. Y como bien se sabe esta prestación no es sino una conducta que se tiene que desplegar a favor del triunfante y que consiste en un dar, en un hacer, o un dejar de hacer.

En una palabra, en los procesos de condena se deja pendiente el cumplimiento para que la prestación quede satisfecha. Por consiguiente, se puede inferir que solamente serán ejecutables las sentencias condenatorias.

Ahora bien, en el texto procesal se dice que el plazo se contará desde que la sentencia es ejecutada, por tanto, desde que una sentencia condenatoria manda un dar, un hacer o un no hacer, el plazo correría desde que efectivamente la prestación prescrita haya sido cumplida a cabalidad.

No obstante, aun sabiendo que la demanda debe interponerse en el plazo de 6 meses de agotado el trámite de ejecución de sentencia, conocemos que esperar a la ejecución de la sentencia, de acuerdo con los casos así previstos, podría conllevar a un perjuicio hasta irreparable para el interesado. Por ello también es sabido que el juez puede suspender la ejecución de la sentencia, cuando de lo contrario pueda producirse un grave e irreparable daño (Devis Echeandía 1997, 69).

5. LA CALIDAD DE LA SENTENCIA DE NULIDAD DE MATRIMONIO

5.1. SENTENCIA DECLARATIVA PURA

Volviendo al caso que nos ocupa, mayoritariamente se entiende que una sentencia que declara la nulidad de un matrimonio es meramente declarativa pues lo que ocasiona no es otra cosa que reconocer que los aparentes cónyuges jamás llegaron a celebrar satisfactoriamente las nupcias.

² Para esta parte recomendamos ver Carnelutti 2006, 185-222.

En efecto, se afirma que la sentencia en materia de nulidad de un acto jurídico, como lo es el matrimonio, es simplemente declarativa (Enneccerus, Kipp, y Wolff 1950, 375; Barassi 1955, 205; León Barandiarán 1983, 67. Cfr. Palacios Martínez 2002, 117-118), es decir, se limita a constatar que se ha producido la causal de nulidad y que el acto jurídico –en este caso el matrimonio- nunca ha producido efectos jurídicos ya que nació muerto.

Mejor dicho, el acto jurídico nulo sería una realidad jurídica preexistente a la sentencia (Pasquau Liaño 1997, 153; Díez-Picazo 2002, 460). Esta situación preexistente es la nulidad misma, por lo que el fallo no hará más que reconocer que tal estado preexistía al proceso.

En nuestra actual codificación, se entiende a la nulidad como un estado situacional producto de una incorrecta estructuración negocial. El código asume mayormente esta posición, es decir, la de asimilar a la nulidad con el estado situacional del negocio.

Los ejemplos son diversos, así tenemos a los artículos V, 27^o, 172^o, 222^o, 264^o, 274^o, 629^o, 688^o, 808^o, 811^o, 813^o, 814^o, 865^o, 1111^o, 1405^o, 1406^o, 1425^o, 1444^o, 1453^o, 1543^o, 1582^o, 1631^o y 1927^o.³

Y limitándonos al campo del libro del acto jurídico tenemos al artículo 172^o que estipula que es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que dependa exclusivamente del deudor. Como se puede ver aquí ya se reputa al acto como nulo, por lo que ingresamos a un plano real estadual, es decir, referido específicamente a la situación del acto mal celebrado.

Similar es la situación del encabezado del artículo 219^o donde se consagra que el acto jurídico es nulo bajo tales circunstancias. Allí, de inicio se reputa al negocio como nulo, por lo que es fácil inferir que se alude a un mandato legal que opera calificando a la situación del acto.

En fin, lo dicho ha quedado ratificado inclusive en sede casatoria:

*La declaración judicial de nulidad no es sancionadora sino reconocedora de una situación jurídica existente, cuyo efecto es eliminar la apariencia de validez del acto y otorgar el efecto erga omnes.*⁴

5.2. SENTENCIA DECLARATIVA-CONSTITUTIVA

Aunque el tema es muy controversial, se ha afirmado que en todos los casos, la sentencia de nulidad tiene carácter constitutivo

³ Para un estudio detallado acerca del tema se puede ver Tantaleán Odar 2008a.

⁴ Ver Casación 1843-98-Ica, Normas Legales, T. 290 en Cajas Bustamante 2004, 60.

de dicha nulidad. Así, el acto jurídico afectado por una causa de nulidad realmente existe y surte efectos. Por tanto, es preferible afirmar que la nulidad suprime los efectos jurídicos del acto afectado por una causal de invalidez (Guelfucci-Thibierge *Apud.* Pasquau Liaño 1997, 186).

El sustento para aseverar que la sentencia es constitutiva obedece, según Guelfucci-Thibierge (*Apud.* Pasquau Liaño 1997, 187) a que no es la nulidad en sí misma lo que existe a partir del día de la conclusión del contrato, porque la nulidad no es un estado del acto sino una sanción dirigida contra sus consecuencias jurídicas. Es la causa de nulidad de la que el acto está afectado la que únicamente preexiste a la anulación desde el día de la celebración del contrato, a lo que nosotros preferimos llamar estado de invalidez jurídica.

Es decir, lo que acontece cuando un acto se estructura incorrectamente, es la aparición de un supuesto de invalidez. Al ser inválido, el negocio cuenta con una causa que hace necesaria la aplicación de la sanción de nulidad para desvirtuar todos los efectos que pudiera lograr en la realidad dicho negocio. Por tanto, lo que preexiste es la causa que da pie a la nulidad, pero no existe de por sí la nulidad misma que tiene que ser materializada por pertenecer al mundo del deber ser.

Se agrega, entonces, que la causa de nulidad no se puede identificar con la nulidad misma. La causal es el presupuesto que permite la aplicación de la nulidad. Y se aplica la nulidad a efectos de sancionar la causa contenida en el acto. Por ello el acto se mantiene incólume hasta la intervención del juez (Guelfucci-Thibierge *Apud.* Pasquau Liaño 1997, 187).

En mejores términos, el acto celebrado pertenece inmediatamente al pasado y solo los efectos negociales perduran y podemos percibir, de tal manera que la nulidad se impone contra tales efectos para destruirlos (y no contra un hecho pasado como es el negocio mismo), lo que nos da luces para entenderla como sanción constitutiva (*Cfr.* Scognamiglio 2004, 466 y 492).

En tal orientación, la cualidad constitutiva de la sentencia se explica porque, en sentido sustancial, la nulidad es la sanción consistente en la desaparición de los efectos jurídicos del acto en la medida de la violación de la ley (Guelfucci-Thibierge *Apud.* Pasquau Liaño 1997, 187).

En conclusión, la sentencia que sanciona con nulidad un acto jurídicamente inválido, desde que se dirige a privar los efectos existentes y los restantes, es evidentemente un fallo de naturaleza constitutiva.

6. LA DOCTRINA COMO FUENTE DE NORMAS PROCESALES

Como se ha venido anticipando, la verdadera duda está en saber si la sentencia que decreta la nulidad de un matrimonio es ejecutable o no lo es.

Al respecto llama poderosamente la atención el razonar de los Vocales Supremos desde que aseveran que la clasificación de las sentencias en declarativas, constitutivas y de condena no es más que un ejercicio doctrinario no acogido ni aplicable para el caso en concreto desde que en el artículo 178º del código adjetivo no se recurre a tal clasificación sino a la de sentencias ejecutables y no ejecutables.

Pareciera ser que los Magistrados Supremos olvidaron que la doctrina es fuente en materia procesal, de conformidad con el artículo III del Título Preliminar del código procesal civil.

Y si se arguyera en contrario que solamente se podrá recurrir a la doctrina cuando estemos ante un vacío o deficiencia de la ley –como se estipula en el propio texto- es menester destacar que en la parte final del citado artículo se anota que se podrá recurrir a la doctrina cuando las circunstancias del caso así lo permitan.

Y ciertamente, en el caso en cuestión nos parece que la recurrencia a los tipos de sentencias conforme a la doctrina ayuda a visualizar de mejor modo la causa, por tanto, no pueden entenderse tales corrientes como una suerte de obstáculo para la resolución de la litis, máxime si luego de ello se llega a manifestar que la sentencia es, además, no ejecutable.

7. LA CALIDAD DE LA SENTENCIA DEL CASO BAJO ESTUDIO

Evidentemente con todo lo dicho líneas arriba, la sentencia que decreta la nulidad de un matrimonio o podrá ser declarativa pura o declarativa-constitutiva, pero jamás declarativa-condenatoria.

Y no podrá ser de condena porque en este caso el juez no ordena el cumplimiento de alguna prestación a cargo del sujeto vencido en la litis.

En el peor de los casos, si el juez ordena algo, será a sujetos ajenos a la relación jurídico-procesal. Efectivamente, ello acontece en el presente caso cuando se manda la inscripción marginal a los encargados del Registro Civil municipal. Pero queda claro que este mandato no es, en estricto, una condena para el Alcalde o el Registrador Civil, pues es sabido que la inscripción marginal no tiene más efecto que el de difundir el estado real que ha tenido el matrimonio aparentemente celebrado.

Ahora bien, si no cabe duda de que la sentencia nulificante de un matrimonio o es declarativa pura o declarativa-constitutiva, el quid del asunto está en identificar si se trata de un fallo ejecutable o no ejecutable, pues ello reclama la Vocalía Suprema al *a quo*.

Lo llamativo del veredicto en análisis es que en la consideración Sexta se puede apreciar que, según la Sala Superior, la sentencia apelada es una constitutiva no ejecutable. O sea, ya previamente se ha sentado

posición en el sentido en que la sentencia impugnada tiene el carácter de no ejecutable.

Con esto pareciera ser que lo que reclaman los Magistrados Supremos es que sea el juez original quien se encargue de emitir un nuevo fallo pronunciándose sobre si la sentencia de nulidad de matrimonio es ejecutable o no lo es, o al menos ello parece fluir de la parte final de la sentencia que abordamos.

En consecuencia y por todo lo analizado podemos ir coligiendo que la sentencia que emana de un proceso de nulidad de matrimonio es considerada mayoritariamente hoy en día como una meramente declarativa y no susceptible de ejecución.

8. EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA

Conforme al razonar de los Magistrados Supremos, es cierto que en doctrina se distingue entre las clases de sentencias judiciales a las constitutivas, las declarativas, las de condena, y las condicionales. Sin embargo, según la redacción del citado artículo, allí se diferencia entre una sentencia ejecutable y una no ejecutable, sin ingresar a distinguir entre sentencias constitutivas, declarativas o de condena.

Ello se explica -según el colegiado Supremo- porque la distinción radica en que tratándose de sentencias no ejecutables el cómputo del plazo para cuestionar esta última sentencia opera desde que queda firme, cosa que no ocurre para el caso de una sentencia ejecutable cuyo cómputo debe hacerse desde que ella sea susceptible de ejecución.

Eso quiere decir, como ya se viene insistiendo, que para resolver el caso hay que definir si una sentencia de nulidad de matrimonio es o no ejecutable, para, ulteriormente, identificar si el plazo de interposición de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta ya ha transcurrido o aún no.

Ya anunciamos que la Sala Civil puneña asegura que si bien se trata de una sentencia constitutiva, estamos ante un fallo no ejecutable, razón por la cual la posibilidad de interponer la pretensión nulificante por fraude habría vencido hacía mucho tiempo atrás.

Nosotros coincidimos con la afirmación de la Sala puneña. La sentencia de la causa de nulidad de matrimonio es declarativa-constitutiva y, además, no ejecutable. Mas, si se aceptase que la sentencia del proceso de nulidad de matrimonio es mere-declarativa, con mayor razón estaríamos ante un veredicto de índole no ejecutable.

Ergo, al estar ante un fallo no ejecutable, según el precepto del artículo 178º del código procesal civil, la sentencia del proceso primigenio ya alcanzó la autoridad de cosa juzgada, por lo que el plazo habría vencido a los 6 meses desde que adquirió tal calidad, es decir, desde que culminó el plazo último para impugnar la sentencia de vista emitida el 2 de diciembre del año 2002.

Consecuentemente, la demanda es abiertamente improcedente por vencimiento del plazo, máxime si la propia recurrente ha tenido participación activa y conocimiento del desenlace del proceso que pretende revisar.

9. COLOFÓN

Aunque nosotros entendemos que la sentencia recaída en un proceso de nulidad de matrimonio es declarativa-constitutiva, mayoritariamente se la concibe como una mere-declarativa. Pero en ambos casos se trata de una resolución no ejecutable, pues las actuaciones adicionales no son más que trámites administrativos que viabilizarán la sentencia pero que no perjudicarán ni su contenido ni su calidad.

Estando a todo lo dicho, es indiscutible que no se podrá argüir que tal sentencia es ejecutable. Por tal motivo, no es entendible el mandato de la Corte Suprema de ordenar al juez especializado a que emita un nuevo fallo pronunciándose sobre si la sentencia es o no ejecutable, pues, el resultado es irrefutable.

Por ello estimamos que para el presente caso, el Colegiado Supremo no debió reenviar la causa al inferior sino -y como tantas otras veces lo ha hecho basada en la economía procesal- actuar como instancia resolviendo definitivamente la causa, a fin de evitar mayores dilaciones.

10. LISTA DE REFERENCIAS

- Barassi, Lodovico. 1955. *Instituciones de Derecho Civil*. Traducido por Ramón García de Haro de Goytisolo. Vol. I. Barcelona: José María Bosch Editor
- Cajas Bustamante, William. 2004. *Código Civil*. 7ª edición. Lima: Editorial Rodhas
- Carnelutti, Francesco. 2006 *Teoría General del Derecho*. Tercera Edición. Lima: ARA Editores EIRL
- Castañeda Serrano, César. 1999. *Nulidad de cosa juzgada fraudulenta*. Lima: Instituto de Investigación y Defensa del Derecho de Acceso a la Justicia
- Couture, Eduardo J. 2005. *Fundamentos del derecho procesal civil*. Cuarta edición. Editado por Julio César Faira. Montevideo-Buenos Aires: B de F Ltda. y Euros Editores S.R.L.
- Devis Echeandía, Hernando. 1984. *Teoría General del Proceso - Aplicable a toda clase de procesos*. Vol. I. Buenos Aires: Editorial Universidad
- _____. 1997. «Fraude procesal, sus características, configuración legal y represión.» En *El fraude procesal - Fundamentos doctrinarios para un estudio del artículo 178º del C.P.C.*, de Instituto de Investigación y Defensa del Derecho de Acceso a la Justicia - IDAJUS, 59-83. Lima: Palestra Editores SRL

- Diez-Picazo, Luis. 2002. *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial - Introducción - Teoría general del contrato*. 5ª edición. Vol. I. 3 vols. Madrid: Editorial Civitas
- Enneccerus, Ludwing, Theodor Kipp, y Martín Wolff. 1950. *Tratado de Derecho Civil - Parte General II*. 2ª edición al cuidado de José Puig Brutau. Traducido por Blas Pérez González y José Alquer. Vol. I. Barcelona: Casa Editorial Bosch.
- León Barandiarán, José. 1983. *Curso del Acto Jurídico con referencia al proyecto del C. C. peruano*. Lima
- Navarro Garma, Arturo. 1999. «Nulidad de cosa juzgada fraudulenta.» En *Nulidad de cosa juzgada fraudulenta*, de César Castañeda Serrano, 87-96. Lima: Instituto de Investigación y Defensa del Derecho de Acceso a la Justicia
- Palacios Martínez, Eric. 2002. *La nulidad del Negocio Jurídico - Principios Generales y su aplicación práctica*. Lima: Jurista Editores
- Pasquau Liaño, Miguel. 1997. *Nulidad y anulabilidad del contrato*. Madrid: Editorial Civitas, S. A.
- Scognamiglio, Renato. 2004. *Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico*. Editado por Leysser L. León. Traducido por Leysser L. León. Lima: Editora Jurídica Grijley
- Tantaleán Odar, Reynaldo Mario. 2008a. «Aproximación a la ontología de la nulidad negocial en el código civil peruano.» *Fiat Lux - Revista científica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca* (Escuela de Posgrado UNC), 2008a: 253-259.
- _____. 2008b. *La nulidad de cosa juzgada fraudulenta en la conciliación extrajudicial*. Cajamarca: Editorial San Agustín de Cajamarca S.R.L.

11. ANEXO

CAS. Nº 1420-2007 PUNO. Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, Cinco de diciembre del año dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa en el día de la fecha, expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por Francisca Luciana Ramírez viuda de Aza contra la resolución de vista de fojas setentiocho, del cinco de octubre del año dos mil seis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que confirmando la apelada de fojas veintisiete, del veinticinco de mayo del año dos mil seis, declara improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por Francisca Luciana Ramírez viuda de Aza contra Enedina Elda Vallenias Matos. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veintisiete de julio del año dos mil siete, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, bajo la alegación que se habría vulnerado el principio del debido proceso consagrado en el inciso tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política, puesto que la Sala Civil al efectuar una interpretación como la de la impugnada recorta el derecho a la

defensa al indicar que su derecho ya ha caducado por que la sentencia expedida en el proceso de nulidad de matrimonio es una de naturaleza constitutiva cuando lo correcto es lo establecido por el numeral ciento setentiocho del Código Procesal Civil, toda vez que la partida de matrimonio tendrá su anotación marginal cuando únicamente el juez lo ordene, fecha desde la cual recién se contará los plazos; *agrega*, que se le recorta su derecho de defensa al indicar que su derecho ya ha caducado cuando el anotado numeral ciento setentiocho dispone claramente los plazos para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; por otro lado, *afirma* que la Sala Superior pretende cambiar el contenido de la sentencia que a la fecha es firme en la que se indica *“Una vez consentida o ejecutoriada oficiese a la Municipalidad Distrital de Chucuito de la Provincia y Departamento de Puno, para que se anote la parte pertinente de la presente resolución en la parte marginal de la partida de matrimonio N° 48...”*, contraviniendo esta parte resolutive el considerando cuarto de la impugnada, la que vulnera los incisos segundo y décimo tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado, artículo ciento veintitrés del Código Procesal Civil y artículo cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial. CONSIDERANDO: Primero.- El debido proceso tiene por fin asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, otorgando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se de oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo establecido en la ley procesal. Segundo.- Para efectos de determinar si en el presente caso se han infringido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, es necesario examinar los actos procesales ocurridos en el desarrollo del proceso: i) La accionante solicita, mediante escrito de fojas diecisiete, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de la sentencia expedida en el proceso de nulidad de matrimonio número noventa y ocho - trescientos setentiocho, seguido entre las mismas partes, el cual - *según la recurrente* - concluyó por sentencia de vista de fecha dos de diciembre del año dos mil dos; ii) Sin embargo, por resolución de fojas veintisiete, el Juez declara liminarmente la improcedencia de la presente demanda porque habría vencido el plazo de caducidad previsto por el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil (seis meses) toda vez que desde la fecha de expedición de las dos sentencias de mérito, esto es, doce de junio y dos de diciembre del año dos mil dos, respectivamente, hasta la fecha de la presente demanda, esto es, veinticuatro de mayo del año dos mil seis, ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses previsto por el numeral anotado ciento setentiocho; y, iii) Apelada dicha resolución, la Sala Superior la confirma, sustentando su decisión en que la sentencia que declara la nulidad del matrimonio es una sentencia constitutiva y esta a su vez es aquella cuyo pronunciamiento produce la existencia de estados jurídicos nuevos y que sólo producirán efectos hacia lo futuro y *erga omnes*, consecuentemente, la sentencia constitutiva sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación crea modifica o extingue un acto jurídico; por tanto, afirma la Sala que ésta (sentencia constitutiva) no es ejecutable. Tercero.- Es necesario señalar que si bien es cierto la doctrina distingue entre las clases de sentencias judiciales a las constitutivas, declarativas, de condena, condicional; sin embargo, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo ciento setentiocho, primer párrafo, del Código Procesal Civil según el cual *“Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas”*. Cuarto.- Lo expuesto en la norma glosada hace una diferencia

entre una sentencia ejecutable y una no ejecutable, más no distingue entre sentencias constitutivas, declarativas o de condena. La distinción radica en que tratándose de sentencias no ejecutables el cómputo del plazo para cuestionar esta última sentencia opera desde que queda firme, más no así para el caso de una sentencia ejecutable cuyo cómputo debe hacerse desde que la misma sea ejecutable. Quinto.- En el presente caso, el Juez de la causa al rechazar la presente demanda, bajo el fundamento que las sentencias expedidas en el proceso de nulidad de matrimonio han sido expedidas el doce de junio y tres de diciembre del año dos mil dos, respectivamente, mientras que la presente demanda ha sido presentada el veinticuatro de mayo del dos mil seis, y que por lo tanto ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses previsto por el numeral ciento setentiocho del Código Procesal Civil, no ha tenido en cuenta si la sentencia expedida en dicho proceso es una ejecutable o no ejecutable. Sexto.- En igual sentido, la Sala Superior decide confirmar la sentencia apelada, agregando que la sentencia cuya nulidad se pretende es una constitutiva, la que busca originar una nueva situación jurídica, por tanto, no es ejecutable, ni capaz de ejecución; sin embargo, dicho Colegiado no ha tenido en cuenta la distinción que el numeral en comentario hace sobre las sentencias ejecutables y no ejecutables. Séptimo.- En tal virtud, esta Sala Suprema concluye que las instancias de mérito han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber resuelto de acuerdo a lo prescrito por el numeral ciento setentiocho, primer párrafo, del Código Procesal Civil; por tal razón, el presente medio impugnatorio merece ser amparado. Por las razones anotadas y en aplicación de lo dispuesto por el acápite dos punto tres del inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ochenticinco por doña Francisca Luciana Ramírez viuda de Aza; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas setentiocho, del cinco de octubre del año dos mil seis; e, INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas veintisiete, que declara improcedente la demanda, ORDENARON al Juez que vuelva a emitir resolución de acuerdo a lo expuesto en la presente decisión; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad, en los seguidos por Francisca Luciana Ramírez viuda de Aza contra Enedina Elda Vallenos Matos, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y los devolvieron; Vocal Ponente señor Castañeda Serrano.- SS. TICONA POSTIGO, SOLÍS ESPINOZA, PALOMINO GARCÍA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA C-277703-55